

DAMPAK KRISIS POLITIK PADA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PEMERINTAH: STUDI LITERATUR

Naila Awaliyah¹, Anastasia Putri Fernanda², Lintang Nur Vatika³, Seprilanisa⁴, Alini Mudhia Tasyah⁵, Miko Prayuda⁶, Khoiriya Ulfa⁷

¹⁻⁷ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

nailaawaliyah1101@gmail.com,

anastasiapg74@gmail.com

lintang.nurvatika@gmail.com

sprilanisa@gmail.com

alinimudhiatasyah@gmail.com

mikoprayuda@gmail.com

khoiriyahulfah@radenintan.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis politik terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) dari berbagai sumber jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain krisis politik, praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, disinformasi digital, serta kegagalan komunikasi publik dan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara kolektif mempercepat erosi legitimasi institusi negara di mata publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemulihan kepercayaan publik membutuhkan pendekatan komprehensif melalui reformasi kelembagaan, penguatan komunikasi publik, peningkatan literasi digital, serta kepemimpinan politik yang berintegritas dan berkarakter. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh kinerja teknis pemerintah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, komunikasi, dan moralitas politik.

Kata Kunci: Krisis politik, kepercayaan publik, legitimasi, korupsi, transparansi, akuntabilitas, disinformasi digital, komunikasi publik, reformasi kelembagaan.

A. Pendahuluan

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara merupakan elemen fundamental yang menopang keberlangsungan sistem demokrasi. Dalam perspektif teoretis, kepercayaan publik didefinisikan sebagai keyakinan warga negara bahwa institusi pemerintahan akan menjalankan fungsinya secara kompeten, adil, dan berpihak pada kepentingan (Levi & Stoker, 2000). Fukuyama (1995, sebagaimana dikutip dalam (Suriadi, 2025)) menegaskan bahwa kepercayaan merupakan wujud kapital sosial yang memungkinkan terjadinya kerja sama kolektif dalam skala besar sekaligus berfungsi sebagai pengikat antara warga negara dan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga negara berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan hukum, partisipasi demokratis, serta stabilitas sosial-politik suatu bangsa (Suriadi, 2025)

Akan tetapi, kondisi yang terjadi di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Laporan Suriadi (2025) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah mengalami penurunan dari angka 56% menjadi 44% dalam rentang dua tahun terakhir, sementara kepercayaan terhadap lembaga legislatif tercatat hanya mencapai 34%. Temuan ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden di berbagai wilayah Indonesia, yang memperlihatkan tren penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dari 65% pada tahun 2019 menjadi 40% pada tahun 2024 (Irhamdhika et al., 2025). Pada periode yang lebih mutakhir, survei Indikator Politik Indonesia 2025 mencatat kepercayaan publik terhadap DPR berada di angka 46,3%, turun dari 52,1% pada tahun 2023, dengan 62% responden menyatakan bahwa anggota legislatif dinilai tidak mampu menjadi teladan moral bagi masyarakat (Noho, 2024).

Menurunnya kepercayaan publik ini tidak dapat dipisahkan dari tingginya angka korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. *Transparency International* (2024, sebagaimana dikutip dalam Noho, 2024) mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun menjadi 34, yang mengindikasikan meningkatnya persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk di tubuh parlemen. Laporan KPK 2025, Noho (2024) mengungkapkan bahwa 18% dari total kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut melibatkan anggota DPR dan DPRD, meningkat sebesar 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketidakadilan dalam penegakan hukum turut memperparah kondisi ini. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi kerap tidak mencerminkan besarnya kerugian yang ditimbulkan, sehingga menciptakan persepsi impunitas yang meluas di masyarakat dan pada akhirnya semakin menggerus kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan (Sahbania et al., 2025).

Selain faktor korupsi dan lemahnya penegakan hukum, perkembangan ekosistem informasi digital yang diwarnai oleh masifnya penyebaran disinformasi turut mempercepat erosi kepercayaan publik. Platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok telah menjadi medium penyebaran informasi palsu yang menyasar institusi-institusi negara secara sistematis. MAFINDO 2023 mencatat lebih dari 2.400 konten hoaks yang menarget institusi publik selama periode 2022-2023, sementara penelitian Vosoughi et al. 2018 membuktikan bahwa informasi yang tidak benar menyebar dengan kecepatan 70% lebih tinggi dibandingkan informasi yang valid. Kondisi ini diperburuk oleh masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia, yang menurut data Kominfo 2023 (Suriadi, 2025) baru berada pada skor 3,54 dari skala 5, meskipun penetrasi internet nasional telah mencapai 78,2% (APJII, 2023).

Fenomena #KaburAjaDulu yang sedang dibicarakan luas di media sosial menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah diekspresikan secara online. Fenomena itu menunjukkan rasa kecewa sebagian masyarakat terhadap situasi ekonomi, peluang kerja, dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak cukup membela kepentingan rakyat (Al Faizi et al., 2026). Selain menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, fenomena ini juga menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara masyarakat dan lembaga negara. Jika kondisi ini terus berlangsung, mungkin muncul sikap tidak peduli terhadap politik yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Puncak dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat ini termanifestasi dalam serangkaian gelombang demonstrasi besar yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data

yang dirilis CNBC Indonesia 2025 tercatat sedikitnya 12 gelombang demonstrasi besar terjadi sepanjang tahun tersebut, dipicu oleh berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, mulai dari kenaikan tarif PPN hingga skandal etika pejabat publik (Cahyati et al., 2025). Kontroversi tunjangan anggota DPR yang diumumkan pada Agustus 2025 menjadi salah satu pemantik terbesar yang mendorong masyarakat turun ke jalan (Iqbal et al., 2025). Respons pemerintah yang cenderung mencabut kebijakan hanya setelah mendapat tekanan publik yang viral dinilai justru semakin memperdalam krisis legitimasi (Cahyati et al., 2025).

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, kajian literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis berbagai dimensi krisis politik yang berkontribusi terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia, mencakup aspek korupsi, lemahnya penegakan hukum, disinformasi digital, kegagalan komunikasi publik, serta ketimpangan kebijakan fiskal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk menganalisis dampak krisis politik terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji berbagai sumber pustaka secara sistematis dan mendalam tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Menurut Haryono et al. (2023), *library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, serta laporan lembaga resmi dalam rentang 5-10 tahun terakhir.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang relevan seperti krisis politik, kepercayaan publik, legitimasi pemerintah, korupsi, dan disinformasi digital. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik (*thematic synthesis*) dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema utama seperti korupsi, penegakan hukum, disinformasi digital, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara krisis politik dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara sistematis dan komprehensif.

C. Hasil & Pembahasan

Penelitian ini membahas dinamika kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Indonesia dengan meninjau berbagai faktor yang memengaruhi penurunan maupun upaya pemulihannya. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa krisis kepercayaan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti kinerja institusi, praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, disinformasi digital, kualitas komunikasi pemerintah, hingga kebijakan publik yang tidak responsif. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan hasil temuan dan pembahasan secara sistematis berdasarkan tema-tema utama yang diperoleh dari literatur yang dianalisis.

1. Tren Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara

Kajian terhadap berbagai literatur memperlihatkan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Indonesia merupakan fenomena yang terdokumentasi secara konsisten melalui berbagai instrumen survei. Lembaga legislatif secara khusus menempati posisi paling bawah dalam hal kepercayaan publik dibandingkan institusi negara lainnya. Survei LSI 2023 menempatkan tingkat kepercayaan terhadap DPR di bawah angka 50%, jauh tertinggal dibandingkan TNI yang berada di angka 88% (Iqbal et al., 2025). Tren ini terus berlanjut pada periode berikutnya, di mana survei Indikator Politik Indonesia 2025 mencatat penurunan dari 52,1% menjadi 46,3% dalam rentang dua tahun (Noho, 2024).

Penurunan ini dapat dijelaskan melalui kerangka *institutional performance theory* yang menempatkan persepsi kinerja lembaga sebagai determinan utama kepercayaan publik. Ketika sebuah institusi dianggap tidak responsif, tidak transparan, dan rentan terhadap praktik korupsi, kepercayaan masyarakat secara alamiah akan mengalami erosi (Suriadi, 2025). Dalam perspektif *Social Trust Theory* yang dikembangkan Fukuyama 1995 kepercayaan sosial terhadap institusi negara sangat bergantung pada sejauh mana para aktor politik mampu menunjukkan integritas dan tanggung jawab moral secara konsisten (Noho, 2024). Ketika standar moral ini tidak terpenuhi, defisit legitimasi yang mendalam menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

2. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum sebagai Akar Struktural Krisis

Korupsi yang melibatkan penyelenggara negara menjadi salah satu akar struktural paling kuat yang menjelaskan merosotnya kepercayaan publik. Laporan KPK 2025 mengungkapkan bahwa 18% kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut melibatkan anggota DPR dan DPRD, dengan tren yang terus meningkat. Berbagai kasus pelanggaran etik dan penyalahgunaan fasilitas publik yang terekspos melalui media sosial semakin memperkuat narasi negatif tentang moralitas wakil rakyat. Proses rekrutmen caleg yang lebih mengutamakan kedekatan dengan elite partai daripada rekam jejak integritas menjadikan pelanggaran etika sebagai sesuatu yang dinormalisasi dalam budaya politik (Benu et al., 2025).

Persoalan tidak berhenti pada tindak korupsinya saja. Ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi hukum turut memperlemah kepercayaan publik. Perubahan regulasi yang memangkas batas minimal hukuman penjara untuk sejumlah tindak pidana korupsi berpotensi mengurangi efek jera dan memperkuat persepsi bahwa korupsi adalah kejahatan yang dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku korupsi berpengaruh dan masyarakat biasa menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam, yang pada gilirannya mendorong ketidakpuasan publik bahkan hingga memicu aksi protes dan demonstrasi (Sahbania et al., 2025).

3. Disinformasi Digital sebagai Akselerator Erosi Kepercayaan

Perkembangan teknologi informasi digital telah menciptakan ekosistem baru yang di dalamnya disinformasi tumbuh subur dan mempercepat erosi kepercayaan publik. Konten-konten palsu yang secara khusus menasar institusi publik seperti KPU, Polri, dan KPK tersebar dalam jumlah yang sangat masif, dengan motivasi yang tidak hanya bersifat informasional tetapi juga politis yakni untuk mendelegitimasi lembaga-lembaga tersebut di mata publik (Dharmawan et al., 2025). Penyebaran hoaks di Indonesia umumnya mengambil tiga bentuk utama: konten yang

sempurnanya direkayasa, konten yang menyesatkan melalui pemutarbalikan konteks, serta konten yang menyamar menggunakan identitas lembaga resmi untuk memberikan kesan kredibilitas (Kurniawan et al., 2025).

WhatsApp menjadi platform yang paling dominan dalam ekosistem penyebaran disinformasi ini karena karakteristiknya yang bersifat privat dan minim pengawasan, di mana sekitar 67% hoaks politik dan kesehatan pertama kali disebarluaskan melalui platform tersebut berdasarkan data Digital Civility Index Indonesia 2023. Minimnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Meskipun akses internet terus meluas, indeks literasi digital nasional yang masih berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa peningkatan akses belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis terhadap konten digital ((Hanifah et al., 2025). Akibatnya, banyak warga yang lebih mudah mempercayai narasi disinformasi dibandingkan klarifikasi resmi dari lembaga-lembaga yang berwenang, sehingga legitimasi institusional semakin tergerus (Efendi et al., 2026).

4. Kegagalan Komunikasi Krisis dan Dampaknya

Kajian terhadap kasus dugaan korupsi di Pertamina memberikan gambaran yang sangat relevan tentang bagaimana kegagalan manajemen komunikasi krisis dapat memperburuk dan memperpanjang krisis kepercayaan publik. Analisis sentimen terhadap percakapan di media sosial memperlihatkan dominasi opini negatif yang sangat ekstrem mencapai kisaran 85-90% yang mencerminkan ketidakmampuan divisi humas perusahaan dalam mengelola persepsi publik secara transparan dan akuntabel (Faisal et al., 2025). Ketika klarifikasi resmi terlambat diberikan dan terkesan tidak kredibel, ruang kosong informasi tersebut segera diisi oleh spekulasi dan narasi negatif yang berkembang bebas di platform digital.

Dalam kerangka *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dari Coombs 2007 respons komunikasi yang bersifat defensif justru kontraproduktif karena terbukti meningkatkan skeptisisme publik alih-alih meredakannya. Pendekatan yang seharusnya diterapkan dalam situasi krisis adalah strategi rebuilding yakni dengan secara aktif mengakui permasalahan, menawarkan solusi yang konkret, dan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik. Kegagalan mengontrol narasi di ruang digital juga sejalan dengan prinsip agenda-setting theory, di mana ketidakmampuan lembaga dalam mengendalikan framing isu menyebabkan media sosial mengambil alih pembentukan opini publik yang semakin sulit dikendalikan (Faisal et al., 2025). Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat pemerintahan yang lebih luas, di mana ketidaktransparanan, lambatnya respons, dan lemahnya kapasitas komunikasi krisis humas pemerintah terbukti secara konsisten memperparah krisis kepercayaan yang sedang berlangsung (Irhamdhika et al., 2025).

5. Ketimpangan Kebijakan Fiskal sebagai Pemicu Demonstrasi Massal

Krisis kepercayaan publik yang telah terakumulasi dalam jangka panjang akhirnya mencapai titik ledaknya pada gelombang demonstrasi massal yang terjadi sepanjang tahun 2025. Sepanjang tahun tersebut, sedikitnya 12 gelombang demonstrasi besar tercatat terjadi di berbagai wilayah Indonesia, yang bersumber dari ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan kontroversial yang dinilai tidak memihak kepada rakyat (Cahyati et al., 2025). Pengumuman kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah situasi ekonomi yang menekan daya beli masyarakat

menjadi pemantik yang paling langsung memicu gelombang protes ini, karena kebijakan tersebut dipandang sebagai cerminan nyata dari ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi riil rakyat (Musyrifah et al., n.d.).

Dalam perspektif teori legitimasi Weber, stabilitas negara hanya dapat dipertahankan selama masyarakat mengakui otoritas pemerintah sebagai sesuatu yang sah. Ketika kebijakan fiskal yang diambil dinilai melanggar prinsip keadilan sosial, proses legitimacy erosion yakni terkikisnya pengakuan moral dan rasional masyarakat terhadap otoritas negara menjadi tidak terhindarkan. Pernyataan-pernyataan bernada arogan dari sejumlah anggota DPR yang muncul di tengah gelombang protes semakin memperkuat persepsi tentang jurang yang lebar antara elite politik dan rakyat yang seharusnya mereka wakili, yang dalam perspektif teori representasi politik dapat memicu delegitimasi institusi legislatif (Musyrifah et al., n.d.). Tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online akibat kendaraan taktis aparat yang menerobos massa demonstran kemudian menjadi katalisator yang mengubah aksi protes damai menjadi kerusuhan yang meluas ke berbagai kota, dengan korban lebih dari 3.000 orang ditangkap dan 1.042 orang mengalami luka-luka (Cahyati et al., 2025).

6. Moralitas Politik dan Urgensi Reformasi Kelembagaan

Krisis kepercayaan yang berlangsung tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mengaitkannya dengan persoalan melemahnya moralitas politik di kalangan penyelenggara negara. Dalam kerangka Moral Foundation Theory dari Haidt dan Joseph masyarakat menilai perilaku para politisi melalui prinsip-prinsip moral mendasar seperti keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dipersepsikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kolektif bangsa, yang kemudian memunculkan kemarahan moral (moral outrage) yang luas di ruang publik (Alisyah et al., 2025).

Mekanisme moral disengagement yakni kemampuan individu untuk membenarkan atau menihilkan rasa bersalah atas tindakan tidak etis memungkinkan sejumlah pejabat publik merasionalisasi perilaku mereka yang bermasalah. Kenaikan tunjangan, misalnya, diframing sebagai kompensasi yang wajar untuk menunjang kualitas kerja, sementara tindakan represif terhadap demonstran dibingkai sebagai upaya menjaga ketertiban umum (Cahyati et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa krisis moralitas politik bukan sekadar persoalan perilaku individu yang menyimpang, melainkan merupakan konsekuensi sistemik dari lemahnya mekanisme pengawasan internal dan absennya budaya integritas dalam kelembagaan politik (Khairiyah et al., 2026).

Berbagai literatur yang dikaji secara konsisten merekomendasikan reformasi yang bersifat komprehensif untuk memulihkan kepercayaan publik. Penguatan mekanisme pengawasan internal lembaga legislatif melalui penegakan kode etik yang konsisten dan disertai sanksi yang efektif menjadi agenda yang paling mendesak (Noho, 2024). Di sisi komunikasi, lembaga-lembaga publik perlu bertransformasi dari pendekatan komunikasi satu arah yang defensif menuju model komunikasi yang lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada dialog terbuka dengan masyarakat (Irhamdhika et al., 2025). Penguatan literasi digital kritis masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan kampanye publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi prasyarat penting untuk membangun ketahanan informasi (information resilience) masyarakat dalam menghadapi arus disinformasi (Suriadi, 2025).

7. Kepemimpinan Berkarakter sebagai Pilar Pemulihan Kepercayaan

Di antara berbagai solusi yang ditawarkan oleh literatur, kepemimpinan politik yang berkarakter muncul sebagai faktor yang memiliki dampak paling signifikan dalam jangka panjang terhadap pemulihan kepercayaan publik. Pemimpin yang secara konsisten mendasarkan komunikasi politiknya pada nilai-nilai moral, kejujuran, dan akuntabilitas bukan semata pada pertimbangan elektoral atau pencitraan terbukti lebih efektif dalam membangun legitimasi yang berkelanjutan. Keterbukaan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, kesiapan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara publik, serta konsistensi antara janji politik dan implementasi nyata merupakan elemen-elemen kunci yang membentuk persepsi masyarakat tentang integritas kepemimpinan (Hadrizal & Satria, 2025).

Pemimpin yang menerapkan pendekatan komunikasi yang empatik dan partisipatif dinilai lebih berhasil mendorong penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, bahkan terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat sulit atau tidak populer sekalipun. Kepercayaan yang terbangun melalui karakter kepemimpinan semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi personal sang pemimpin, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan (Hadrizal & Satria, 2025). Dengan demikian, upaya membangun kembali kepercayaan publik yang telah terkikis mensyaratkan lebih dari sekadar perbaikan teknis dalam tata kelola ia membutuhkan transformasi fundamental dalam cara para pemimpin memahami dan menjalankan tanggung jawab moral mereka kepada publik (Ferdinan, 2025).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dan bersifat multidimensional. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti krisis politik, praktik korupsi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatnya disinformasi digital. Selain itu, kegagalan komunikasi publik dan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga memperburuk persepsi publik, sehingga mendorong terjadinya ketidakpuasan hingga aksi demonstrasi yang menunjukkan melemahnya legitimasi institusi negara.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan kepercayaan publik harus dilakukan secara komprehensif melalui reformasi kelembagaan, penguatan penegakan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perbaikan komunikasi publik yang lebih terbuka dan partisipatif. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan kepemimpinan politik yang berintegritas menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Dengan demikian, pemulihan kepercayaan tidak hanya bergantung pada perbaikan sistem pemerintahan, tetapi juga pada penguatan nilai moral dan kualitas hubungan antara negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faizi, M., Ikmal, M., & Basri, H. (2026). Dinamika Indeks Demokrasi Indonesia Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo: Aspek Kebebasan Sipil Dan Kelembagaan Demokrasi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1).
- Alisyah, T., Sygy, A. R., Rahmawati, M., & Maharani, R. S. (2025). Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Dpr Ri Dan Upaya Reformasi Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan: Studi Kasus Demonstrasi 25 Agustus-02 September 2025. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(3), 2691-2700.
- APJII. (2023). *Laporan survei internet Indonesia 2023*. <https://survei.apjii.or.id/survei/2023>
- Benu, A., Kolo, E., Lopo, R. A., Dethan, H. T., Penu, E. S., & Kese, E. (2025). Tunjangan Fantastis Dpr Dan Krisis Kepercayaan Publik : Kajian Etika Politik Dan Keadilan Sosial. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Cahyati, F., Subiyanto, A., Manajemen Bencana, W., & Keamanan Nasional, F. (2025). Perilaku Tidak Etis Pejabat Dan Krisis Legitimasi Politik Indonesia 2025. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4336-4342. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i11.2025>
- Dharmawan, R. A., Galih Setyawan, K., Stiawan, A., & Imron, A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih. *Dialektika Pendidikan IPS*, 5(1), 52-68.
- Efendi, N., Kamil, M., Harjotaruno, T., Mulyana, A., & Ruhunussa, M. (2026). Politik Hukum Dalam Kebijakan Penanganan Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Pemerintah Di Era Digital Legal Policy in the Response to the Crisis of Public Trust in Government Institutions in the Digital Age. *BERAJAH JOURNAL | VOLUME*, 6(2). <https://doi.org/10.47353/bj.v6i2.419>
- Faisal, D., Berliana, F., Pahlevi, R., Febrian, R., Fathullah, D., Al-Gozi, A., & Ramadhani, S. (2025). Dinamika Kepercayaan Publik di Media Sosial: Krisis Komunikasi Humas Terhadap Isu Korupsi Pertamina. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15475305>
- Ferdinan, M. A. (2025). Pancasila sebagai solusi krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di indonesia. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Hadrizal, & Satria, B. (2025). Komunikasi Kepemimpinan Politik Berkarakter, Menjadi Aspek Krusial Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2).
- Hanifah, M. R., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2025). Beyond Compliance: A Systematic Review of Ethics, Accountability, And Transparency in Indonesian Governance. *Policy & Governance Review*, 10(1).
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman. (2023). *New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi*. (2).
- Iqbal, M., Siregar, S. N., & Marpaung, D. A. (2025). Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Dpr: Urgensi Penguatan Kedudukan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma Dan Konstitusi. *Jurnal Global Citizen*, 14(2). <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....>
- Irhamdhika, G., Iman, N., Hidayah, E., Ariska, Y., Ningtyas, A., & Sari, A. (2025). Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena #Kaburajadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture. *Jurnal Public Relations-Jpr*, 6(1), 7-15.

- Khairiyah, A., Muliani, S., Rahma, A. Y., & Bulanov, A. (2026). Dinamika Konflik Organisasi Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 4(3), 17-27. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i3.2333>
- Kurniawan, A., Wijoyo, Suparto, Suhariadi, F., & Amiati, M. (2025). Strategic Public Relations for Strengthening Public Trust in Government. *International Research Journal of Business Studies*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21632/irjbs>
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). *Political Trust And Trustworthiness*. www.annualreviews.org
- Musyriefah, W. A., Dhahana Edtiyarsih, D., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., & Islam, U. (n.d.). Kenaikan Pajak Dan Krisis Kepercayaan Publik: Analisis Faktor Pemicu Gelombang Demonstrasi Di Indonesia Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 8-12. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.736>
- Noho, F. D. S. (2024). MORALITAS Politik Dan Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Legislatif Di Indonesia Pasca Pemilu 2024". *Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 12(2).
- Sahbania, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., Anjelena, R., & Alamsyah, G. (2025). Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 31-38.
- Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1), 38-52.